

CÍRCULO DE CULTURA COMO TECNOLOGIA EDUCATIVA SOBRE HUMANIZAÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10513427

Mariana Carrico de Andrade

Estudante Medicina

Fabiana Rodrigues de Oliveira Melo

Médica

Carolina Pereira Moreno

Estudante Medicina

Liliane Soares Gomes

Estudante Medicina

Paula Tanonaka Taira

Estudante Medicina

Ana Paula Alves da Silva

Estudante Medicina

RESUMO

O Ministério da Saúde compreende “Humanização” como valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, estimulando-os para novos modos de cuidar e organizar o cuidado, norteados por valores como autonomia, protagonismo, corresponsabilidade, vínculos solidários e participação coletiva nas práticas de saúde. Para corresponder a essa perspectiva, faz-se indispensável a disseminação da temática na ESF através de tecnologias educativas que proporcionem participação dos atores envolvidos, desencadeando assim um processo de construção do conhecimento que colabore para a transformação da realidade. Esse construto tem como objetivo relatar a experiência de utilização do Círculo de Cultura como tecnologia educativa para o conhecimento da concepção dos trabalhadores de saúde da ESF acerca da PNH. Trata-se, portanto, um relato de experiência de uma atividade realizada em abril de 2023, numa equipe da ESF de um

município do Ceará, com a participação do Médico, Técnica de Enfermagem, Agente Administrativa e cinco Agentes Comunitários de Saúde, ressalta-se que a Enfermeira coordenou a atividade. O Círculo de Cultura sobre Humanização aconteceu obedecendo as seguintes fases: identificação do universo vocabular (busca de concepções dos trabalhadores acerca da PNH); eleição das palavras geradoras baseada na percepção dos sujeitos acerca da HumanizaSUS (Humanização, Acolhimento, Vulnerabilidade e Atenção Integral); tematização (codificação e decodificação dessas palavras geradoras, buscando consciência do vivido, significado social, compreensão da própria realidade e perspectivas de intervir criticamente sobre ela); e problematização (discussão dos problemas surgidos na observação da realidade buscando possíveis soluções). A concepção dos trabalhadores de saúde da ESF acerca de “Humanização” aborda-a como amorosidade, ato de doar-se, de ter respeito, de cuidar sem qualquer tipo de discriminação. Quanto ao “Acolhimento” relacionam-no a forma de bom tratamento, pautado na escuta e compreensão, auxiliando na resolução da demanda do usuário. Percebem “Vulnerabilidade”, como grande risco ou probabilidade de acontecer algo grave com alguém, necessitando assim de maior cuidado. Quanto à “Atenção Integral”, percebem como cuidar integralmente do ser humano, acolhendo, ouvindo e intervindo nos problemas encontrados, principalmente nos de saúde. A adoção do Círculo de Cultura freireano com o seu potencial dialético e dialógico, mostrou-se como importante tecnologia de educação em saúde sobre Humanização, proporcionando aos trabalhadores da equipe da ESF explorarem questões inerentes à PNH, baseando-se nas suas percepções e considerando a realidade do processo de trabalho desenvolvido pela equipe, analisando crítico-reflexivamente a forma como acontecia a “Humanização” na ESF, como desenvolviam as ações de “Acolhimento”, critérios de “Vulnerabilidade” utilizados e como prestavam a “Atenção Integral” às famílias da área de abrangência, identificando assim os problemas existentes e despertando para a busca de possíveis soluções para eles.

Palavras-chave: Círculo de Cultura; Tecnologia em Saúde; Educação em Saúde; Humanização; Estratégia Saúde da Família.

ABSTRACT

The Ministry of Health understands “Humanization” as valuing the different subjects involved in the health production process, encouraging them to adopt new ways of caring and organizing care, guided by values such as autonomy, protagonism, co-responsibility, solidarity bonds and collective participation in health practices. To correspond to this perspective, it is essential to disseminate the theme in the ESF through educational technologies that provide participation of the actors involved, thus triggering a process of knowledge construction that contributes to the transformation of reality. This construct aims to report the experience of using the Culture Circle as an educational technology to understand the conception of ESF health workers about the PNH. This is, therefore, an experience report of an activity carried out in April 2023, in an ESF team from a municipality in Ceará, with the participation of the Doctor, Nursing Technician, Administrative Agent and five Community Health Agents, highlighting- It is clear that the Nurse coordinated the activity. The Culture Circle on Humanization took place following the following phases: identification of the vocabulary universe (search for workers' conceptions about the PNH); election of generating words based on the subjects' perception of HumanizaSUS (Humanization, Reception, Vulnerability and Comprehensive Care); thematization (coding and decoding of these generating words, seeking awareness of what has been experienced, social meaning, understanding of

reality itself and perspectives of critically intervening on it); and problematization (discussion of problems arising in the observation of reality, seeking possible solutions). The conception of ESF health workers regarding “Humanization” approaches it as lovingness, an act of giving oneself, of having respect, of caring without any type of discrimination. As for “Welcoming”, they relate it to a form of good treatment, based on listening and understanding, helping to resolve the user's demand. They perceive “Vulnerability” as a great risk or probability of something serious happening to someone, thus requiring greater care. As for “Integral Care”, they understand how to fully care for human beings, welcoming, listening and intervening in problems encountered, especially health problems. The adoption of the Freirean Culture Circle, with its dialectical and dialogical potential, proved to be an important health education technology on Humanization, allowing ESF team workers to explore issues inherent to the PNH, based on their perceptions and considering the reality of the work process developed by the team, critically and reflexively analyzing the way in which “Humanization” took place in the ESF, how they developed “Welcome” actions, “Vulnerability” criteria used and how they provided “Integral Care” to the families of the area of coverage, thus identifying existing problems and encouraging the search for possible solutions for them.

Keywords: Culture Circle; Health Technology; Health education; Humanization; Family Health Strategy.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como um direito universal e responsabiliza o Estado pela sua garantia. A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 1986 foi um grande marco político e teórico do processo de reestruturação da saúde, tendo como proposta a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que foi regulamentado pelas Leis nº. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde- LOS) e nº 8.142/1990, tendo como princípios ideológicos: universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde; e como princípios estratégicos: descentralização, regionalização, hierarquização e participação social (CORDOBA, 2013).

De acordo com Cordoba (2013), Para estruturação dos princípios do SUS o Ministério da Saúde (MS) implantou em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) como parte do processo de reforma do setor da saúde, tendo como foco a família e a comunidade, incluindo ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, consolidando-se assim como estratégia prioritária para a reorganização da Atenção Básica (AB), com a emissão da Portaria GM nº 648/2006. Em 2011 a Portaria GM nº 2.488 revogou a portaria anterior e estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da AB e aprovou

a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2012).

Esta Portaria Ministerial é de importância imensurável para a Humanização no âmbito da AB, partindo do pressuposto que a Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, não possui legislação que a regule enquanto política. A PNAB trata a Humanização como um de seus princípios orientadores, complementando que considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 2011a).

A PNAB descreve as atribuições comuns a todos os profissionais, deixando explícito alguns princípios e métodos de Humanização, tais como o acolhimento dos usuários através da escuta qualificada das necessidades de saúde, realização de classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos, identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando assim atendimento humanizado, e ainda responsabiliza a equipe pela continuidade da atenção e viabilização do estabelecimento do vínculo (BRASIL, 2012).

Quando trata do processo de trabalho das equipes, a PNAB aponta ainda como característica a implementação de diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão tais como a participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento a autonomia e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais e organização do serviço em função delas, entre outras, que também são requisitos da HumanizaSUS (BRASIL, 2012).

A PNH lançada em 2003 surgiu da necessidade de adotar a Humanização como política transversal, entendida como conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações nos diversos serviços, nas práticas de saúde e nas instâncias do sistema, caracterizando uma construção coletiva. Com outras palavras, busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, estimulando a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si (BRASIL, 2013a).

O MS compreende Humanização como valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, estimulando-os para novos modos de cuidar e novas formas de organizar o cuidado, norteados por valores como autonomia, protagonismo, corresponsabilidade, vínculos solidários e participação coletiva nas práticas de saúde. A HumanizaSUS apresenta-se como uma política construída a partir de possibilidades e experiências concretas que devem ser aprimoradas e multiplicadas, ou seja, baseia-se no “SUS que dá certo” (BRASIL, 2010a).

Humanizar é então ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com Acolhimento (escuta qualificada, classificação de risco e avaliação de vulnerabilidade), Ambiência (melhoria dos ambientes de cuidado, respeitando a privacidade, tornando-o mais confortáveis e acolhedores), Clínica Ampliada (ferramenta teórica e prática que considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença e deve compartilhada entre todos os profissionais), Projeto Terapêutico Singular (conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão de uma equipe interdisciplinar), Defesa dos Direitos dos Usuários (que devem ser esclarecidos e assegurados pelos serviços e equipes), Gestão Participativa (análise dos contextos, pactuação de tarefas, negociação entre as partes, aprendizado coletivo entre gestores, trabalhadores e usuários), e Valorização do Trabalhador (qualificação do processo de trabalho para o diálogo, análise e intervenção; participação nos espaços coletivos de gestão) (BRASIL, 2013a).

Para corresponder a essa perspectiva, faz-se indispensável que essa temática seja disseminada na ESF através de tecnologias educativas que proporcionem participação dos atores envolvidos, desencadeando assim um processo de construção do conhecimento que colabore para a transformação da realidade. Esse construto tem como objetivo relatar a experiência de utilização do Círculo de Cultura como tecnologia educativa para o conhecimento da concepção dos trabalhadores de saúde da ESF acerca da PNH.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

Trata-se de um relato de experiência de uma atividade realizada em abril de 2023, numa equipe da ESF de um município do interior do Ceará, contando com a participação do Médico, da Técnica de Enfermagem, da Agente Administrativa e de

cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS), ressalta-se que a Enfermeira atuou como coordenadora do Círculo de Cultura.

De acordo com Marinho (2015), os Círculos de Cultura desenvolvidos por Paulo Freire na década 1960 foram espaços de alfabetização política, objetivando conscientização social através do diálogo e da dialética, utilizando o método cultural e ativo para modificação do conteúdo programático da educação, abrindo espaço para ideias/palavras que faziam sentido para os sujeitos envolvidos. Essas palavras geradoras eram tematizadas, utilizando técnicas como codificação e decodificação. Posteriormente esse produto era problematizado, baseando-se na análise crítica-reflexiva e na necessidade de intervir sobre ele, desencadeando assim o processo de ensino-aprendizagem, fomentando o empoderamento e o protagonismo.

O Círculo de Cultura sobre Humanização aconteceu obedecendo as seguintes fases de acordo com Pulga (2014): identificação do universo vocabular (busca de concepções dos trabalhadores acerca da PNH) partindo do conhecimento que possuíam acerca da HumanizaSUS; eleição das palavras geradoras com base nessa percepção dos sujeitos (Humanização, Acolhimento, Vulnerabilidade e Atenção Integral); tematização (codificação e decodificação dessas palavras geradoras, buscando a consciência do vivido, o significado social, a compreensão da própria realidade e a perspectiva de intervir criticamente sobre ela); e problematização (discussão dos problemas surgidos na observação da realidade buscando possíveis soluções para eles).

ACHADOS E DISCUSSÃO

Humanização

A primeira palavra geradora a ser tematizada foi “Humanização”. A concepção dos trabalhadores de saúde da ESF acerca de humanização aborda a amorosidade, o ato de doar-se, de ter respeito, tratar com educação de cuidar sem qualquer tipo de discriminação.

Figura 1. Percepção dos Trabalhadores da ESF acerca de Humanização

Fonte: os autores

A Humanização como política transversal do SUS engloba inovações na forma de fazer saúde, baseando-se em experiências exitosas, primando pela valorização e compartilhamento de responsabilidades entre os atores envolvidos, tais como usuários, trabalhadores de saúde e gestores, fomentando a autonomia e protagonismo desses sujeitos e coletivos, estabelecendo-se vínculos solidários, mapeando as demandas sociais e subjetivas de saúde, reconhecendo a diversidade do povo brasileiro e a todos oferecendo a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual, reafirmando o compromisso com a qualidade dos serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um (BRASIL, 2013).

Acolhimento

A tematização da palavra geradora “Acolhimento” mostrou que a concepção dos trabalhadores de saúde da ESF relaciona-se a forma de bom tratamento, pautado na escuta e compreensão, auxiliando na resolução da demanda do usuário.

Figura 2. Percepções dos Trabalhadores da ESF acerca de Acolhimento

Fonte: os autores

O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa atitude de inclusão, uma ação de aproximação, um “estar com” e “perto de”, e é essa ação que a PNH afirma como uma de suas diretrizes de maior relevância ética, referente ao compromisso de reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, dores, alegrias, modos de viver, sentir e estar na vida quanto estética, e estética no que diz respeito à inovação de estratégias, nas relações e encontros do dia-a-dia, que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria humanidade (BRASIL, 2010b).

Acolhimento enquanto diretriz da PNH encontra-se pautado no reconhecimento da necessidade de saúde, deve ser construído de forma coletiva pelos trabalhadores de saúde, objetivando a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/ serviços, usuário e sua rede socioafetiva. Faz-se necessário garantir o acesso oportuno dos usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, a partir da escuta qualificada, assegurando que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco (BRASIL, 2013).

Vulnerabilidade

Os trabalhadores de saúde da ESF percebem “Vulnerabilidade”, a partir da tematização, como grande risco ou probabilidade de acontecer algo grave com

alguém e por isso essa pessoa precisa de maior atenção para evitar que isso aconteça.

Figura 3. Percepções dos Trabalhadores da ESF acerca de Vulnerabilidade

Fonte: os autores

De acordo com Nichiata et al (2008), vulnerabilidade é um termo derivada do Latin, do verbo vulnerare, que significa “provocar um dano ou injúria”. É utilizado frequentemente na literatura geral, no sentido de desastre e perigo. Pesquisas em saúde mostram que o termo “vulnerabilidade” tem sido comumente empregado para designar suscetibilidade das pessoas a problemas e danos de saúde. É nesse sentido que tem sido abordado pela PNH.

A avaliação de vulnerabilidade deve ser realizada durante o acolhimento com escuta qualificada, quando avaliado o risco potencial do usuário, considerando a percepção dele e de sua rede social acerca do processo de adoecimento. Avaliar os riscos e a vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário não apresenta sinais visíveis de problemas físicos, mas encontra-se muito angustiado e necessitado de atendimento devido ao maior risco de vulnerabilidade que outros que apresentam sinais físicos. O profissional precisa escutar a queixa, os medos e as expectativas, identificar os riscos e a vulnerabilidade, acolhendo também a avaliação do próprio usuário, e responsabilizar-se para dar uma resposta ao problema (BRASIL, 2010).

Atenção Integral

A última palavra geradora a ser tematizada foi “Atenção Integral”, que é percebida pelos trabalhadores da ESF como cuidar integralmente do ser humano, acolhendo, ouvindo e intervindo nos problemas encontrados, principalmente nos de saúde.

Figura 4. Percepções dos Trabalhadores da ESF acerca de Atenção Integral

Fonte: os autores

Dutra et al. (2012) definem atenção integral como compreensão ampliada do processo saúde-doença a partir da abordagem e valorização dos sujeitos no ambiente em que vivem. A atenção integral à saúde encontra-se pautada no princípio do SUS da integralidade, que busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa, ou seja, envolve o ato de cuidar das pessoas por meio de ações coesas e interligadas de incentivo às práticas de promoção de saúde e prevenção de agravos, sem prejuízos das práticas assistenciais, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção do Círculo de Cultura freireano como tecnologia de educação em saúde sobre Humanização proporcionou aos trabalhadores da equipe da ESF

explorarem questões inerentes a PNH, baseando-se nas suas percepções e considerando a realidade do processo de trabalho desenvolvido pela equipe. Partindo da codificação e decodificação das palavras geradoras, fizeram uma análise crítica-reflexiva acerca da forma como acontecia a Humanização, desenvolviam as ações de acolhimento, os critérios de vulnerabilidade utilizados e como prestavam a atenção integral às famílias da área de abrangência, identificando assim os problemas existentes e despertando para a busca de possíveis soluções para eles.

Constatou-se ainda que o Círculo de Cultura, com suas estratégias dialéticas e dialógicas, correspondeu às perspectivas de construção coletiva do conhecimento, de forma significativa por levar em consideração o saber progresso e a dinâmica do próprio processo de trabalho, reconhecendo as falhas e limitações, identificando possibilidades para reescreverem a própria história, pautada no seu papel enquanto trabalhador da saúde e protagonista das mudanças que esperam para si e para a melhoria da atenção integral a sua comunidade.

Recomenda-se o uso do Círculo de Cultura como tecnologia para práticas educativas de educação permanente na ESF por favorecer o exercício da consciência política, empoderar os trabalhadores de saúde para assumirem seu papel na edificação de um SUS que tenha seus princípios e suas estratégias respeitados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. O HumanizaSUS na atenção básica/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. 1. ed. 1. reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2010a. 40 p. : il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza_sus_atencao_basica.pdf. Acesso em: 19 abr. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 2. ed. 5. reimpr. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010b. 44 p. : il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_saude.pdf. Acesso em: 19 abr. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Legislação federal publicada em 2011 relacionada aos princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_federal_humanizacao_2011.pdf. Acesso em: 18 abr. 2015

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. - (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. Folheto, 1ªed. 1ªreimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf. Acesso em: 18 abr. 2015.

CORDOBA, E. Sistema Único de Saúde e Estratégia Saúde da Família. São Paulo: Rideel, 2013.

DUTRA, E. M.; VASCONCELOS, E. E.; TEÓFILO, J. K. S.; TEÓFILO, L. J. S. Atenção integral aplicada à família: relato de experiência. S A N A R E, Sobral, V.11. n.1., p. 55-59, jan./jun. 2012. Disponível em: <http://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/viewFile/267/240>. Acesso em: 18 abr. 2015.

MARINHO, A. R. B. O círculo de cultura no contexto das novas tecnologias de informação: uma ação comunicativa para as políticas públicas. Anuário Unesco/ Metodista de Comunicação Regional, Ano 18, n.18, p. 77-88, jan/dez. 2014. Disponível em: <http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/Metodista-SP/AUM/v18n18/v18n18a04.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2015.

NICHIATA, L. Y. I.; BERTOLOZZI, M. R.; TAKAHASHI, R. F.; FRACOLLI, L. A. A utilização do conceito "vulnerabilidade" pela enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem. n.16, v.5, set./out. 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n5/pt_20. Acesso em: 17 abr. 2015.

PULGA, V. L. A educação popular em saúde como referencial para as nossas práticas na saúde. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Participativa. II Caderno de educação popular em saúde. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/ii_caderno_de_educacao_popular_em_saude.pdf. Acesso em: 19 abr. 2015